

**К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ**

Султанова Гузалхон Саидаббасовна,
Университет Геологических Наук,
Кафедра экономических и
гуманитарных наук, Старший
преподаватель
sguzal2004@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14201198>

Аннотация. Статья посвящена вопросу развития лингвистической компетенции у студентов инженерных специальностей, ориентированных в будущей карьере на профессиональное общение. Лингвистическая компетенция является базовой в составе коммуникативных компетенций, ее сформированность влияет на способность осуществлять иноязычное общение. В статье рассматриваются этапы развития лингвистической компетенции от первичных уровней – фонемного, морфемного, лексического и синтаксического, учебно-языковых умений до речевых навыков и видов речевой (рецептивной и продуктивной) деятельности.

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, языковые навыки, речевая деятельность, профессиональное общение.

Abstract. The article is devoted to the issue of developing linguistic competence among engineering students who are focused on professional communication in their future careers. Linguistic competence is a basic part of communicative competences; its formation affects the ability to communicate in a foreign language. The article examines the stages of development of linguistic competence from primary levels - phonemic, morphemic, lexical and syntactic, educational and language skills to speech skills and types of speech (receptive and productive) activities.

Key words: linguistic competence, language skills, speech activity, professional communication.

Вузам, готовящих будущих инженеров, необходимо всесторонне подходить к вопросу сформированности профессиональных компетенций своих воспитанников. Карьера молодого инженера ставит перед ним задачи профессионального общения с зарубежными специалистами, поиска, анализа и отбора специальной технической документации, научно-технической публицистики на английском языке. Таким образом, целью курса иностранного языка в нефилологическом вузе является формирование и развитие у студентов коммуникативных компетенций, важных для эффективных профессиональных умений. Студент должен иметь представление о системе иностранного языка и уметь пользоваться этим на практике, развивая тем самым, ведущую компетенцию дисциплины «иностраный язык» - коммуникативную

компетенцию, главной составляющей которой является лингвистическая компетенция.

Лингвистическая компетенция – это в первую очередь владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом, способность учащихся конструировать грамматически правильные формы и синтаксические построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с нормами, и использованием их в значении, в котором они употребляются носителями языка.

При подготовке будущих специалистов к профессиональной деятельности компетентный подход сегодня является основополагающим, в том числе в иноязычной подготовке. Будущему инженеру, для того чтобы быть успешным конкурентоспособным специалистом на международной арене, для участия в межкультурных связях, помимо основных своих профессиональных знаний и навыков, необходимо обладать высокой профессиональной коммуникативной компетенцией. Профессиональная деятельность специалиста требует непрерывного получения и обработки информации из аутентичных источников, однако ввиду низкого развития лингвистической компетенции данных процесс может порождать проблемы. Обучение иностранным языкам студентов инженерных специальностей следует выстраивать с целью формирования навыков профессионального общения в реальных ситуациях. Обучающийся наиболее мотивирован, когда предмет обучения ему близок и понятен, результаты обучения важны и применимы в будущей профессиональной деятельности. В процессе академического обучения, начиная с первого курса, студенты получают теоретические знания по контент-дисциплинам, с каждым годом углубляя знания. Кроме того, существует полевая или производственная практика, в ходе которой происходит наглядное ознакомление с рабочей обстановкой и интеграция теоретических знаний с практическими. Весь этот массив информации должен подкрепляться специальной литературой, представляемой на международных конференциях и в регулярных профессиональных и научных изданиях, а также собственным участием в них. Безусловно, такую успешную профессиональную деятельность специалистов может обеспечить качественная подготовка студентов в технических вузах. Однако, формирование соответствующих компетенций затрудняются такими обстоятельствами как, малое количество аудиторных часов, недостаточная языковая подготовка в школе, (неформальное) несоответствие требований к

уровню языка по окончании школы и при поступлении в высшую школу, а также недостаток методического материала по самостоятельной работе студентов.

Мы рассматриваем *лингвистическую компетенцию* как знание системы языка и правил ее функционирования в международном общении, которое подразумевает присутствие и владение языковыми средствами с определенным коммуникативным потенциалом и их функций и владение фоновыми механизмами речевой деятельности [1]. В лингвистическую компетенцию входят языковые знания, лексико-грамматические и фонетические навыки, лексический, грамматический, семантический, фонологический, орфографический компоненты лингвистических знаний.

Лингвистическая компетенция включает в себя знание основ науки о языке, предполагает усвоение комплекса лингвистических понятий, сведений о роли языка в жизни общества, формирование представлений об устройстве языка, происходящих в нем изменениях, а также предусматривает формирование учебно-языковых умений и навыков. К ним относят, прежде всего, опознавательные умения: опознавать звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи и т.д., отличать одно явление от другого. Вторая группа умений – классификационные: умения делить языковые явления на группы. Третья группа – аналитические умения: производить фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический разбор.

Формирование лингвистической компетенции осуществляется с помощью трех видов учебной деятельности: *рецептивной*, заключающейся в восприятии материала, представленного в готовом виде; *репродуктивной*, связанной с запоминанием полученных знаний или выработкой умений и выражающейся в воспроизведении знаний или учебных действий; *продуктивной* или творческой, направленной на самостоятельное добывание знаний [2]. Здесь следует отметить, что субъектом учебной деятельности является учащийся, и при целеполагании обучения следует учитывать ряд присущих обучаемому факторов: его индивидуальные особенности, опыт и языковую подготовку, мотивации и цели, а также роль в учебном коллективе. В свою очередь, целью учебной деятельности при обучении иностранному языку является систематическое развитие речевой деятельности. Речевая деятельность – это активный процесс передачи и приема сообщений, выраженный через языковую систему.

Рассматривая речь с позиции формы мы можем выделить устную и письменную. В контексте личностно-деятельностного подхода речевая деятельность в качестве основного объекта обучения предполагает, что все виды этой деятельности - говорение, аудирование, чтение, письмо – формируются одновременно, взаимосвязанно. Психологически взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности на иностранном языке основывается на их общности как в предметном содержании, так и в структурной организации. Существует общность рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности.

Исследование структурной организации говорения и письма показывает, что сходство между ними обнаруживается на мотивационно-побудительном уровне. Оба продуктивных вида речевой деятельности побуждаются коммуникативной потребностью. Говорящий или пишущий знает только общий предмет или тему своего высказывания, а также форму взаимодействия со слушателем или читателем [3].

В среде зарубежных лингвистов отсутствует понятие “речевая активность”, в силу характера самого английского языка, стремящегося к упрощению понятий. Термину “речевая деятельность” дается определение “речь” (speech), а видами речевой деятельности в английском языке вступают «языковые навыки» (language skills).

Таким образом, общепризнаны следующие классификации четырех главных языковых навыков: 1. Согласно пути следования информации – рецептивные навыки (связанные с информацией, которую мы получаем извне) и продуктивные (касающиеся информации, которую мы сами производим). 2. Взаимодополняющие навыки – классификация с точки зрения взаимодействия навыков, на базе их комплементарности и взаимосвязанности (аудирование-говорение и чтение-письмо). 3. В прошлом было принято делить языковые навыки на пассивные (аудирование, чтение) и активные (говорение, письмо), однако в нынешнем понимании все четыре навыка считаются активными, с тем лишь нюансом, что они требуют различных типов когнитивных и социальных процессов, протекающих различными путями [4].

Устный опрос школьных учителей английского языка выявил показательную тенденцию у выпускников одиннадцатых классов. Экзамен на знание иностранного языка проверяет четыре основных навыка – аудирование, чтение, письмо и говорение. Поскольку первые два являются рецептивными, и могут быть оценены объективно, школьники делают основной упор на

овладение именно этими навыками, а вторые два – продуктивные, требуют в известной мере творческого подхода, даже при наличии подготовки, и оцениваются субъективно.

Несмотря на то, что перед освоением продуктивных навыков обучаемый безоговорочно развивает рецептивные, а следовательно продуктивные навыки – показатели более высокого уровня владения языком, критерии оценок за все четвере навыка одинаковые. Складывается ситуация, при которой обучаемому выгоднее акцентировать внимание на обработке готового материала, что требует меньших усилий для получения успешного результата. Вместе с тем, очевидно, что наибольшую сложность при развитии продуктивных навыков у семнадцатилетних юношей представляет собой отсутствие богатого жизненного опыта, необходимого для выполнения заданий на письмо и говорение. Жизненным опытом, знаниями, навыками учащиеся овладевают в процессе самостоятельной жизнедеятельности, участия в проектах и при дальнейшем обучении.

Процесс обучения в университете предусматривает как академическую так и практическую учебную деятельность. Формирование и развитие лингвистической компетенции при обучении иностранному языку студентов технических направлений происходит непосредственно в аудитории, при этом преподаватель иностранного языка зачастую имеет смутное представление о реальных практических задачах, которые стоят перед будущими специалистами. Для построения, анализа и обобщения картины реальных требований к языковым навыкам будущих инженеров преподавателям иностранного языка в неязыковых вузах необходимо налаживать связь с представителями индустрии, проводить опросы, анализ нормативных документов.

Литература:

1. **Краснощекова Г.А.** Фундаментализация неспециального лингвистического образования: дис. Докт.пед.наук. Таганрог, 2010. 382 с.
2. **Каплун О.А.** “Сравнительная характеристика понятий “лингвистическая компетенция” и “языковая компетенция” и их структурных компонентов в методике преподавания русского и иностранных языков”, Ученые записки Орловского государственного университета, №4, 2014
3. **Плетнева Н.А.** Формирование лингвистических компетенций на уроках русского языка в школе. Актуальнке проблемк гуманитарнкх и естественнкх наук, 2015
4. **S.Sreena, M.Pankumaran.** developing productive skills through receptive skills – a cognitive approach. International Journal of Engineering and technology. #7, 2018